

TERRORIZMGA QARSHI KURASHISH SOHASIDA MAFKURAVIY IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISH

*Turayeva Zarina,
Toshkent xalqaro universiteti
Yurisprudensiya fakulteti talabasi.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada terroristik (lot.terror - qo'rqinch, daxshat) harakatlarining asosiy maqsadlari, ya'ni siyosiy raqiblarni, muxolifat kuchlarni yo'q qilish yoki qo'rqitish, aholi o'rtasida vahima va tartibsizliklar keltirib chiqarish orqali o'z maqsadlariga erishish harakatlari ekanligi, diniy ekstremizm esa jamiyat tinchligi va barqarorligiga jiddiy xavf olib keluvchi omillardan biri sifatida namoyon bo'lishi, uning xorij maxsus razvedkalari tomonidan moliyalashtirilishi va qo'llab quvvatlanishi, shuningdek, bugunga kelib, xalqaro maydonda terrorizm global muammoga aylanib ulgurgan bir davrda unga qarshi kurashish uchun mafkuraviy immunitetni shakllantirish zaruriyati va ushbu sohada mavjud kamchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** terrorizm, diniy ekstremizm, mafkuraviy immunitet, radikalizm, qonun ustuvorligi, maxsus xizmat, O'zbekiston Islom Harakati, siyosiy repressiya, jihod.*

Terrorizm murakkab bir tizim bo'lib, ideologik, jinoyat, harbiy, iqtisodiy, siyosiy, operativ, diniy va millatchilik jarayonlaridan iborat bo'lgan kompleksni tashkil etadi. Terrorchilik harakatlarining kelib chiqish sabablari turli omillar bilan bog'liq va ular har xil ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, diniy va psixologik faktorlarni o'z ichiga oladi. Quyida terrorchilik harakatlari kelib chiqishining asosiy sabablarini qisqacha ko'rsatib o'tish mumkin:

Ijtimoiy va iqtisodiy adolatsizlikning kuchayishi. Odamlar o'zlarini jamiyatda tengsizlikka duch kelayotgan va imkoniyatlardan mahrum bo'lgan deb hisoblasa, ular o'z adolatsizliklarini rad etish va qasos olish uchun radikal usullarga murojaat qilishlari mumkin. Bu o'zini jamiyatning bir qismiga chetlatilgan yoki "tahqirlangan" deb hisoblanuvchi guruhlar orasida ayniqsa keng tarqalgan va bunday omildan muxolifatchi kuchlar, xorij maxsus razvedkalari o'z manfaatlarini ko'zlab foydalanib qolishga harakat qiladi.

Siyosiy repressiyalar va avtoritarizmning vujudga kelishi va uni jamiyatda ildiz otishi. Siyosiy erkinliklar cheklangan, hukumatning repressiv siyosatlari

kuchaygan va odamlar o'z fikrini erkin bildira olmaydigan jamiyatlarda terrorchilik harakatlari ko'proq yuzaga keladi. Bunday davlatlarda, ayniqsa, hukumat qarshi chiqishlarni bostirish uchun kuch ishlatishi odamlarning siyosiy tizimga nisbatan ishonchsizligini oshiradi va radikal g'oyalarga o'tishga sabab bo'ladi.

Diniy va ideologik qarashlarning radikallashuvi va ularning targ'ib etilishi. Ba'zi diniy va ideologik oqimlar ekstremistik fikrlarni ijtimoiy tarmoqlar orqali ijobiy targ'ib qiladi va odamlarni terrorchilik faoliyatiga jalb etuvchi fikrlarni bildiradi. Afsuski, hozirgi davrda aksariyat aholi o'zlari tushunmagan holda ushbu oqimlarning ideologiyasiga aldanib bormoqda. Eng xavfli jihati shundaki, ular hozirda terrorchilik faoliyati bilan shug'ullanmayotgan bo'lsa-da, kelajakda shunday harakatlar uchun asosiy fundamentni tashkil qilishlari mumkin.

Geosiyosiy muammolarning hozirgi kunga qadar hal qilinmayotganligi. Xalqaro siyosatda yuzaga kelgan nizolar, urushlar, kolonial mafkuraning qoldiqlarining saqlanib qolayotganligi yoki davlatlararo qarama-qarshiliklar, shuningdek, mamlakatlarning iqtisodiy va siyosiy manfaati uchun olib borilayotgan raqobat ham terrorchilikni keltirib chiqarishi mumkin. Terrorchilikning ba'zi holatlarda manfaatdor davlatlar tomonidan maxfiy qo'llab-quvvatlanishi ham mumkin.

Yoshlarda terrorizmga qarshi immunitetning to'laligicha shakllanmaganligi. Yoshlik davri, ayniqsa jamiyatda o'z o'rnini topmagan, imkoniyatlardan mahrum bo'lgan va kelajakka umidi yo'q bo'lgan shaxslar uchun terrorchilik guruhlari ularga mablag', maqsad va kuch hissini taqdim etadi va shu yo'l bilan ularni oson manipulyatsiya qilishga erishadi.

Xalqaro terrorchilik va global tarmoqlarning kuchayib borishi. Xalqaro terrorchilik guruhlari o'zaro aloqada bo'lib, o'z harakatlarini global miqyosda kengaytiradi. Bunday guruhlar o'z tarkibida turli millat, din va madaniyat vakillarini jamlab, dunyoning turli qismlarida terroristik harakatlar amalga oshiradi. Bu global aloqalar, o'z navbatida, terrorchilikning yanada murakkab va keng tarqalgan bo'lishiga olib keladi.

Ushbu masalalar dunyoning ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarida, jumladan, O'zbekistonda ham chuqur tahlil etilib, terrorizmga qarshi kurashish, uning oldini olish borasida qonunlar va xalqaro hujjatlar bilan tartibga solinmoqda. O'zbekiston Respublikasi "Terrorizmga qarshi kurash to'g'risida"gi qonunining 1-moddasida shunday belgilangan: Ushbu qonunning maqsadi terrorizmga qarshi kurash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Bu qonunning asosiy vazifalari shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligini taminlash, uning suvereniteti va

hududiy yaxlitligini himoya qilish, fuqarolar tinchligi va milliy totuvlikni saqlashdan iborat". [1]

Dunyodagi gegemon davlatlarning maxsus xizmatlari ko'pincha o'zlarining raqib davlatlarida terrorizmni tashkil etib, qo'llab-quvvatlashlari uzoq davrlardan buyon isbotlagan hodisa sanaladi. Bu jarayonni tashkil qilish bir qarashda oddiy va tushunarli: har doim mavjud bo'lgan mahalliy "xodimlar" — "tahqirlangan va haqoratga uchraganlar", "hali terrorizmga nisbatan immuniteti shakllanmagan yoshlar", "moddiy yordamga muhtoj" aholi — bevosita terroristik harakatlarni tashkil etish va amalga oshirish jarayonida "tajriba quyunchalari" sifatida maydonga chiqadi. "Do'stona yordam qo'lini cho'zish" niqobi ostida bo'lgan manfaatdor xorij maxsus xizmatlari esa ularni moliyalashtirish, maxsus o'quvdan o'tkazish, texnika, qurol, o'q-dorilar, portlovchi moddalar va aloqa vositalari bilan ta'minlash bilan beminnat shug'ullanadi va bu orqali raqib davlatlarida o'z siyosiy rejimini o'rnatadi yoki o'z manfaatlari yo'lida foydalanadi. [5]

Albatta, bu jarayonlar tarixiy davrlarda har xil intensivlikda namoyon bo'ladi. Ularning shakllari, usullari va vositalari esa texnosferaning rivojlanib borishi bilan o'zgarib boraveradi. Masalan, Eronning maxsus xizmatlari "Hizbulloh" (Livanlik shialar tomonidan tuzilgan terroristik tashkilot)ni qo'llab-quvvatlash orqali boshqa davlatlar, xususan, Isroilga qarshi strategik jihatdan kurashni amalga oshirishga asosiy e'tiborini qaratishi bugungi kunda hech kimga sir emas. Bu, o'z navbatida, mintaqadagi siyosiy vaziyatni o'zgartirish va Eron mintaqada o'zining geosiyosiy ta'sirini kuchaytirish uchun amalga oshiradigan maxsus operatsiyalardan biri hisoblanadi. [6]

Dunyo bo'ylab amalga oshirilgan va oshirib kelinayotgan ko'plab teraktlar shubhasiz maxsus xizmatlarning "maxfiy" ishtirokini o'z ichiga oladi. Bu ishlarda ko'pincha maxsus xizmatlarning xodimlari yoki ularning uzoq yillar davomida o'sha yerda maxsus tayyorgarlikdan o'tgan odamlari ishtirok etadi. Maxsus xizmatlarning terroristik harakatlar bilan aloqasining o'ziga xos jihati shundaki, ular aklarni moliyalashtirish va tayyorgarlik jarayonlarida bevosita "parda ortida" ishtirok etadilar. [4]

Terroristik va ekstremistik tashkilotlar mafkura va jamiyat qoidalarini buzuvchi agressiv xatti-harakatlar asosida shakllanadi. Bugungi kunda milliy va hududiy hamda xalqaro totuvlikni saqlash har bir davlat, jamiyat hayoti uchun befarq bo'lmagan har bir inson uchun ustuvor vazifa bo'lishi kerak.

Bugungi kunda radikal qarashga ega bo'lgan, inson huquqlarini poymol qiluvchi, mavjud ijtimoiy-siyosiy tuzumga qarshi chiquvchi va ularni zimdan yo'q

qilishga qaratilgan bir qancha “jihodchi” guruhlar o‘z faoliyatlarini olib bormoqda. Islom dini shariatida “jihod” tushunchasi bugungi kunga kelib ayrim diniy-ekstremistik guruhlarda buzg‘unchilik g‘oyalari bilan to‘ldirilib, targ‘ib qilinmoqda. Bu esa hali diniy, mafkuraviy ongi to‘liq shakllanib ulgurmagan yoshlar o‘rtasida turli oqimlarga qo‘shilib ketishiga olib kelmoqda.

“Jihod” (arabcha – ga‘yrat qilish, kuchni ishga solish) so‘zi “jiddu-jahd” ya‘ni inson o‘z maqsadiga erishish yo‘lida bor imkoniyatlarini ishga solib, harakat qilishini anglatadi.

Xususan, bugungi kunda Yaqin Sharqda “Al-Qoida”, “ISHID” kabi xalqaro terrorchilik tashkilotlari, shuningdek, Markaziy Osiyoda “O‘zbekiston Islom Harakati”, “Akromiyalar” kabi aktiv fazada bo‘lgan terroristik tashkilotlarni misol qilish mumkin. Masalan, yaqin-yaqingacha Markaziy Osiyo davlatlari suverenitetiga jiddiy tahdid solib turgan, hozirgi kunga kelib o‘zining faolligini bir muncha bo‘lsa-da yo‘qotgan “O‘zbekiston Islom Harakati” 1990-yillarning boshlarida tashkil topgan (Tohir Yo‘ldosh, Juma Namangoniy) bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasida mavjud siyosiy tuzumga qarshi chiqib, buzg‘unchilik g‘oyalari asosida mamlakatimizda islomiy davlat qurishni maqsad qilgan ekstremistik guruh sifatida tanilgan. Ushbu guruh “qorabozor”dan tushuvchi mablag‘lar hisobiga, shuningdek, xalqaro terroristik tashkilotlar tomonidan (Al-Qoida) ham moliyaviy qo‘llab quvvatlanadi. O‘zbekiston hukumati tomonidan ushbu harakat terrorchi tashkilot sifatida belgilangan va unga qarshi maxsus xizmat tomonidan qarshi kurash olib borilgan. O‘zbekiston hukumati va xalqaro anti-terrorchilik kuchlari tomonidan olib borilgan kurash natijasida O‘zning ichki tashkiloti va resurslari sezilarli darajada zaiflashdi. Unga qarshi olib borilgan operatsiyalar va boshqa jihodchi guruhlar bilan aloqalarining buzilishi harakatning salohiyatiga zarar yetkazdi. Bugungi kunda harakat a‘zolari turli guruhlariga bo‘linib tarqalib ketgan, ular hozirda asosan xalqaro terroristik guruhlar qaramog‘ida bo‘lib turibdi. [6]

Bugungi kunda O‘zbekiston Islom Harakati kabi radikal guruhlar o‘z e‘lonlari va jihodga chaqiruv(dav‘at)larini ijtimoiy tarmoqlar va internet orqali keng yoyishga intilmoqda. Bu usul, terrorchi guruhlarining global miqyosda ta‘sirini kuchayishiga yordam berishi mumkin va afsuski, yoshlar bunday mafkuraning qurboniga aylanib bormoqda.

Bunday holatlarning oldini olish uchun O‘zbekiston Respublikasida hukumat tomonidan yoshlarga e‘tibor siyosat darajasiga ko‘tarildi hamda bu eng ustuvor yo‘nalishga aylanib ulgurdi. Chunki, kelajak yoshlar qo‘lida ekanligi barchaga ma‘lum. Xususan, voyaga yetmaganlar va yoshlar orasida ekstremistik g‘oyalar

tarqalishini oldini olish to'g'risidagi farmon ham qabul qilingan bo'lib, unda shunday ta'kidlanadi: Ko'p yillik tajribalar ko'rsatmoqdaki, yoshlar muhiti, shu jumladan voyaga yetmaganlar o'zining ijtimoiy himoyalanganligi va o'ta ta'sirchanligi tufayli, ekstremizm va terrorizmning tajovuzkor mafkurasi oldida eng zaif qatlam bo'lib qolyapti, bu esa asossiz ravishda norozilik kayfiyatidagilarning ortib borishiga olib kelmoqda.[2]

Shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston terrorizmga qarshi kurashda o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda ko'plab xalqaro va mintaqaviy shartnomalar tuzishga ham erishgan. Masalan, MDH doirasida 2000-yil 1-dekabrda MDH ishtirokchi davlatlarining Antiterror Markazi to'g'risidagi Nizomi qabul qilingan bo'lib, ushbu Nizomning 1-moddasiga ko'ra, Markaz doimiy faoliyat ko'rsatuvchi ixtisoslashgan soha organi bo'lib, MDH ishtirokchi davlatlarining terrorizmga va boshqa ekstremizm ko'rinishlariga qarshi kurashdagi vakolatli organlarining o'zaro aloqalarini muvofiqlashtirishni ta'minlash uchun mo'ljallangan. Markaz ishiga umumiy rahbarlikni MDH ishtirokchi davlatlarining xavfsizlik va maxsus xizmatlari rahbarlari kengashi amalga oshiradi.

Markazning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- MDH ishtirokchi davlatlarining vakolatli organlarining terrorizmga va ekstremizmga qarshi kurashdagi o'zaro aloqalarini muvofiqlashtirishni ta'minlash;
- MDH ishtirokchi davlatlarida va boshqa davlatlarda xalqaro terrorizm va boshqa ekstremizm ko'rinishlarining holati, dinamikasi va tarqalish tendensiyalarini tahlil qilish;
- Xavfsizlik va maxsus xizmatlar organlari, boshqa vakolatli organlarning ma'lumotlar bazalaridan tashkil topgan Yagona ma'lumotlar banki asosida;
 - xalqaro terroristik va boshqa ekstremistik tashkilotlar, ularning yetakchilari va ular bilan aloqador shaxslar to'g'risida ma'lumotlar to'plash kabilar.[5]

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Xitoyning Sindao shahrida 2018-yil 10-iyunida bo'lib o'tgan SHHT mamlakatlari Davlat rahbarlari kengashining 18-sessiyasi yakuni bo'yicha yig'ilishida ilgari surgan yoshlar o'rtasida ekstremizm va terrorizm mafkurasiga qarshi barqaror immunitetni shakllantirish yo'lidagi takliflari ekstremizmga qarshi kurash yo'lida muhim qadamlardan biri bo'ldi.

Aytish joizki, yoshlarning axborot xavfsizligi bo'yicha bilimlarini oshirish, ularga zararli kontentlarni farqlash, internetdan xavfsiz foydalanish ko'nikmalarini o'rgatish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ikkinchidan,

jamiyatda yoshlar o'rtasida ekstremistik g'oyalarga qarshi immunitet hosil qilish bilan bir qatorda, buzg'unchi g'oyalar ta'siridan saqlash uchun ham bir qancha chora-tadbirlarni kuchaytirish lozim. Bunga avvalo, ta'lim muassasalarida boshlang'ich tushunchalarni shakllantirish, ekstremizmga qarshi kurash mavzusida targ'ibot ishlarini amalga oshirish, shuningdek, davlat tashkilotlari hamda davlat organlari xodimlarining o'zaro tizimli hamkorligi orqali erishish mumkin. "Terrorchilik faoliyatining oldini olish davlat organlari hamda jamoat birlashmalari, shuningdek, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar tomonidan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va boshqa profilaktik choralar majmuini o'tkazish orqali amalga oshiriladi" ("Terrorchilik faoliyatini oldini olish to'g'risida"gi qonun 5-modda).¹ [2]

Kelajakda bunday holatlarning oldini olish, yoshlarni diniy ekstremizmning xavfli ta'sirlaridan himoya qilish uchun yoshlarga ilm-fan va madaniyatga asoslangan qadriyatlar orqali ta'lim berish joiz. Bu esa ularga radikal g'oyalar bilan kurashishda, tahliliy-tanqidiy fikrlash orqali islom dinining insonparvarlik mohiyatini anglashda, jamiyatda barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Ma'lumki, O'zbekistonda xalq ma'rifatini oshirish, yanada kuchli, asoslangan va ilmiy isbotlangan mafkuraga tayangan holda ekstremizm va terrorizm g'oyalarini yo'q qilishda sezilarli hissa qo'shayotgan O'zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi, O'zbekiston xalqaro Islom akademiyasi, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy va Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari tashkil qilingan va bu tashkilotlar hukumat bilan hamkorlik asosida faol ish olib bormoqda.

So'nggi 4 yil davomida Prezidentimiz tashabbusi bilan ekstremizm va terrorizmga aloqadorligi sababli ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazoni o'tayotgan, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lib, tuzalish yo'liga o'tgan 2 ming nafardan ortiq shaxslar afv etildi va 1,5 ming nafardan ziyod shaxslar jazoni o'tash joylaridan ozod qilindi. 2017-2018-yillar davomida radikal diniy oqimlarning tarafdorlari deb hisoblangan yoki ularning ta'siri ostiga tushib qolgan 20 ming nafardan ortiq shaxslar huquqni muhofaza qilish idoralari hisobidan chiqarilgan.

O'zbekiston ekstremizm va terrorizm tahdidlari va zararlarini boshidan kechirgan, unga qarshi kurashgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Prezidentimiz boshchiligida hukumatimiz tomonidan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash borasida jahon hamjamiyati uchun namuna bo'lishi mumkin bo'lgan samarali ishlar qatorida quyidagilarni qayd etish mumkin: 2019 — 2021-yillarda "Mehr" operatsiyasi doirasida Afg'oniston, Suriya va Iroqdan xalqaro terrorchilik tashkilotlari safiga adashib qo'shib qolgan 400

nafar xotin-qizlar va bolalar O'zbekistonga qaytarilib, ularning ijtimoiy moslashuvi va reintegratsiyasi uchun har tomonlama yordam ko'rsatildi. [3]

Bunda bir qator xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar, shu jumladan Xalqaro Qizil Xoch Qo'mitasi va BMTning Bolalar Jamg'armasi (YUNISEF) muhim yordam berdi. BMT Xavfsizlik Kengashining 2396-sonli rezolyutsiyasiga binoan chet el terrorchi jangarilari bilan bog'liq va terrorizmning qurboni bo'lishi mumkin bo'lgan xotin-qizlar va bolalarga yordam berishga alohida e'tibor qaratildi. "Mehr-5" operatsiyasi natijasida Suriyadagi urush ketayotgan "qaynoq nuqtalarga" borib qolib, maydonda insonparvarlik tashabbusi sifatida e'tirof etildi va mamlakatning inson huquqlariga bo'lgan e'tiborini oshirdi. O'zbekiston bundan keyin ham diniy sabablarga ko'ra buzg'unchi mafkuralar ta'siridan jabr ko'rgan shaxslarga har tomonlama ijtimoiy-huquqiy va moddiy yordam ko'rsatish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni davom ettirishni maqsad qilgan.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Dunyodagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy vaziyatning murakkabligiga qaramay, mamlakatimizdagi yangi islohotlar va rivojlanish davrida Prezident Sh.Mirziyoyev rahnamoligida amalga oshirilib kelinayotgan faol ichki va tashqi siyosatning amalga oshirilayotgani, xalqimizning birdamligi hamda ma'rifatparvarlilligi, shuningdek, maxsus huquqni muhofaza qiluvchi organlarning harakatlari natijasida mamlakatimizda tinchlik va totuvlik ta'minlanib kelinmoqda. Shuningdek, "O'zbekiston-2030" strategiyasi asosida mamlakatimiz uchun xavf bo'lib turgan Afg'oniston bilan ham ko'p qirrali va o'zaro foydali munosabatlarni rivojlantirish, uning iqtisodiy tiklanishiga yaqindan ko'maklashish, transport Afg'oniston bilan ko'p qirrali va o'zaro foydali munosabatlarni ro'yobga chiqarishga hissa qo'shish alohida ta'kidlab o'tilgan. Shu bilan birga hozirgi kunda O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari hamda xalqaro hamkorlar bilan Afg'onistonda tinchlik va osoyishtalikni o'rnatish bo'yicha faol hamkorlikni davom ettirmoqda. Bu mamlakatlararo tinchlikni ta'minlashga va xalqaro munosabatlarni tartibga solishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "O'zbekiston Respublikasining Terrorizmga qarshi kurash to'g'risidagi" qonunining 167-II-son {15.12.2000y} <https://lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-2026-yillarga mo'ljallangan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida (ko'chirma) 9-& Xalqaro va mintaqaviy

hamkorlik, 2-&Voyaga yetmaganlar va yoshlar orasida ekstremistik g'oyalar tarqalishini oldini olish to'g'risidagi 01.07.2021 yildagi PF-6255-sonli Farmoni

3. <https://www.gazeta.uz/2021/04/30>

4. https://vuzlit.com/914378/vzaimodeystvie_spetsluzhb_mira_borbe_terrorizmom

5. <https://lektcii.com>

6. <https://www.bbc.com>